

O'SMIRLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA MA'NAVIY ONGNI RIVOJLANTIRISHGA OID METODLAR

Mnajatdinova Juldiz Joldasbaevna

Osiyo xalqaro universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401391>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda o'smirlar ma'naviyatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari va ma'naviy ongni rivojlantirishga oid zamonaviy metodlarni tashkil qilish bo'yicha kerakli ma'lumotlar berib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasidagi tajribali pedagoglar va psixologlarning o'smirlar ma'naviyatini shakllantirishda o'z fikrlari tinglandi. Bu tadqiqotimiz o'smirlar orasida balki ularning ota-onalari orasida ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. O'smirlarning ma'naviyatini shakllantirishda kelib chiquvchi muammoli holatlar haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek o'smirlar ruhiyatiga ta'sir etuvchi omillar va ularning oqibatlarini haqida tadqiqot davomida munozaralar tashkil etildi. Bizning maqsad o'smirlarning ma'naviy ongini va dunyoqarashini shakllantirish va ularning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda ular bilan fikr almashishdir.

Kalit so'zlar: O'smirlik davri, ma'naviy ong, tafakkur salohiyati, ma'naviy yetuklik, pedagogik-psixologik metodlar, o'smirlar dunyoqarashi, komil inson, ta'lim va tarbiya, aqliy va ruhiy salomatlik.

Kirish

O'zbekiston Respublikasida hozirgi vaqtga kelib o'smirlarning ta'lim va tarbiyasi, xulq-atvori, ma'naviy yetukligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarning asosiy maqsadi o'smirlarning ma'naviyatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini oshirish hamda ularda ma'naviy ong (ma'naviy immunitet- o'smirlarni buzg'inchi, vayronkorlik g'oyalaridan himoya qilish)ni shakllantirish bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida tajribali pedagoglar, pedagogika va psixologiya bo'yicha fan nomzodlarining "O'smirlarning ma'naviyatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik tahlillari va ma'naviy ongni rivojlantirishning ilmfandagi zamonaviy metodlarini tashkil qilish" to'g'risida yangicha fikrlari tinglandi. Bu tadqiqotlar natijalaridan kelib chiqqan holda o'smirlarning oilaviy muammolari yuzaga kelishi, o'smirlarning salomatligidagi nuqsonlar, o'smirlarning aqliy juhatdan tengqurlaridan orqada qolib ketishi kabi ko'plagan muammoli holatlar o'smirlar ruhiyatiga salbiy ta'sirlarni ko'rsatadi. Bunday muammoli vaziyatlarga duch kelgan o'smir yoshidagi farzandlarda qo'rquv hissi juda yuqori bo'ladi va tez-tezdan vahima bosadigan yoki asabiylashadigan bo'lib qoladi. Ko'pchilik o'smirlar begonalar bilan so'zlasha olmaydi yoki suhbatlarga erkin aralasha olmaydi va fikrlarini erkin bildira olmaydi. Bunday holatlarda esa o'smirlarda ma'naviy ong va aqliy tafakkur faoliyati tormozlanib qoladi. Bunday holatlarni bartaraf etish uchun eng avvalo o'smirlarning oilasini yoki ota-onasini va yaqin qarindoshlari bilan ustozlar va oilaviy psixologlar doimiy muluqotda bo'lishlari lozim. O'smirlarning ma'naviyatini shakllantirishda bir qancha muammolarga duch kelishimiz mumkin. Bunday hollarda o'smirlar tarbiyasida ota-onasining va ustozlarining aytganini qilmaslik yoki ularga gap qaytarishi, hurmatsizlik qilish kabi holatlarni kuzatishimiz mumkin. Bunday o'smirlar tarbiyasiga befarq bo'lmasligimiz lozim. Biz tadqiqotlar tomonida tajribali pedagoglar va psixologlar bilan fikr almashdik. Ko'pchilik psixologlar o'smirlar tarbiyasidagi muammoli holatlarni bartaraf etishda yangicha metodlarni yaratish lozimligi haqida gapirishdi. O'smirlarda ma'naviy ongni rivojlantirishning eng samarali usuli bu o'zi qiziqqan mashg'ulot bilan shug'ullanishidir.

Ayrim o'smirlar kitob mutolaa qilishga qiziqsa, ayrimlari texnologiyalarga, kompyuterlarga qiziqadi. Farzandlarni o'z qiziqishlarini shakllantirgan holda o'zi qiziqqan mashg'ulot turiga yoki qo'shimcha darslarga borishlariga qarshilik ko'rsatmaslik lozim. Men ko'pchilik o'smirlar bilan suhbatlar amalga oshirdim. Ulardan o'z qiziqishlarini so'radim. Bitta o'g'il bola rassomlik sa'natiga qiziqishlari juda yuqori darajada ekan. Menga o'z muallifligi asosida chizgan rasmlarini ko'rsatdi. Lekin ota-onasi u farzandni kelajakda rassom bo'lishiga qarshi ekan. Otasi tadbirkor bo'lishini xohlasa, onasi farzandining ichki ishlar xodimi bo'lishini xohlaydi. Xo'sh bu farzand kelajakda kim bo'ladi?. Nimaga ota-ona farzandining tanlovini rivojlantirishni xohlamaydi. Oddiy so'z bilan aytganimizda, farzand o'z qiziqqan mashg'uloti bilan bo'sh vaqtlarini sarflash lozim. Men tadqiqot davomida maqsadsiz o'smirlarni ham ko'rdim. Ular kelajakda kim bo'lishi, qayerda o'qishini bilmaydi va fanlarga qiziqishlari juda past ularning hech kim majburlab o'qita olmaydi. Mening tushunishimcha ayrim ota-onalar farzandiga befarq ular bilan doimiy suhbatlashmaydi, tog'ri lekin ota-onasi kuni bo'yi ishda bo'lishi ham mumkin, balkim farzandi bilan suhbatlashishga vaqti yo'qdir degan fikrdaman. Maqsadsiz o'smirlarning o'smirlik davrida ma'naviyati qay tarzda rivojlanadi?. Men o'ylaymanki o'smirlar ma'naviyatini rivojlantirishda ijtimoiy-psixologik o'zgarishlarni inobatga olgan holda yangi zamonaviy metodlarni shakllantirishimiz lozim. U metodlar o'smirlarning qiziqishlarini inobatga olgan holda kurslardan tashkil topgan bo'ladi. Masalan sport to'garaklari bo'yicha o'smirlar borib bemalol mashg'ulotni amalga oshirish mumkin albatta murabbiy bilan birgalikda. O'smir sportda jamoviy yoki yakka tarzda yaxshi natijalarni ko'rsata olsa musobaqalar tashkil etish lozim. Musobaqalarda g'olib bo'lsa o'smirlarni rag'batlantirish kerak va keyingi musobaqalarda faolligini ta'minlash lozim. O'smirlar shu muvafaqqiyatlaridan kelib chiqqan holda ular oldiga o'z maqsadlarini qo'ya olishadi. Masalan, o'smirlardan tashkil topgan futbol kamandasi. Shu yili o'tkazilgan viloyatlar bosqichida 4-o'rinni egalladi. Bu o'smirlar keying musobaqalarda birinchilikni oldiga maqsad qiladi va unga intila boshlaydi. Bu ham ma'naviy tafakkurli, aqliy farovonlik va salomatlikni mustahkamlab boradi. Bu tadqiqot davomida men ko'pchilik ma'lumotlarga ega bo'ldim. Ko'pchilik o'smirlarda ma'naviy tafakkurni oshirishda ijtimoiy-psixologik, ma'naviy-ma'rifiy va ma'daniy tadbirlarga jalb etiladi. Ular o'z is'tedotlarini namoyon etishlari zarur. Kimdir qo'shiq aytishga qiziqadi, kimdir cholg'u asboblardan foydalanishga qiziqadi. Biz hozirgi vaqtda texnologiya rivojlangan asrda yashar ekanmiz, asosiy vaqtimiz ko'proq telefondan foydalanishga yoki televizor ko'rishga sarf bo'ladi- bu jarayonlar esa hozirgi kunga kelib odatiy reflex holatga aylangan desak ham bo'ladi. Ota-onalar farzandining kelajagi uchun pullik kursalaraga beradi. Hozirgi kunga ingliz tili, rus tili, matematika, fizika kabi fanlarga farzandlarini repetitorlarga berishadi. Lekin ayrim ota-onalarning moddiy sharoitlaridan kelib chiqqan holda farzandlarini bunday kurslarda qatnashtira olmaydi. Biz shunday zamonaviy dastur yaratishimiz kerakki, bu dastur asosida o'smirlar o'zi xohlagan kurslarga arzon va sifatli yoki tekin bo'lgan kurslarni ko'paytirishimiz lozim. Zamonaviy dastur asosida yaratilgan kurslarda o'smirlar, kompyuter savodxonligi, kitobxonlik va boshqa ta'limga oid qiziqishlaridan kelib chiqqan holda tashkil etilishi lozim. Hozirgi kunda yoshlarimizga ko'plagan imkoniyatlar yaratib berilgan. O'smirlarning ma'naviy yetuk shaxs sifatida komil insonlar bo'lib tarbiyalanishida barchamiz ma'suldirmiz. Bu kabi tadbirlar o'smirlarning ma'naviyatini shakllantirishga, ularning kelajakda o'z o'rnini topishda yuksak e'tirof etilgan yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'limga oid davlat siyosatida o'smirlarning ta'lim

va tarbiyasi, ularning muammolarini bartaraf etish, qiziqishlaridan kelib chiqqan holda ularga yordam berish kabi vazifalar yuksak e'tirof etilgan. Yoshlarni qo'llab quvatlash agentligi va ta'lim dasturida asoslangan tamoyillardan kelib chiqqan holda ta'limga oid strategiyaning asosiy ustuvor yo'nalishlarida ham yoshlarga oid davlat siyosati ilg'or hamjamiyat asosida e'tirof etilgan. Men prezidentimizning yoshlarga shunday ko'plagan sharoitlar yaratib berganlaridan juda xursandman. Prezidentimizning ham yoshlarga bo'lgan ishonchi juda katta. Yoshlarimizning ta'lim va tarbiyasiga, ma'naviy yuksalishiga befarq bo'lmaylik hurmatli ota-onalar va ustozlar. Biz yoshlarga milliy urf-odatlarimizni, milliy qadriyatlarimizni va buyuk ko'hna tarixiy merosimizni asrab avaylashiga o'rgatishimiz zarur. Biz kimning avlodlarimiz?-biz buyuk sohibqiron sarkarda Amir Temurni avlodimiz,- biz buyuk mutafakkirlar Alisher Navoiy, Zahriddin Muhammad Bobur avlodimiz. Bizlar ajdodlarimiz va ular qurdirgan yodgorliklardan faxrlanamiz. Har bir o'smir tarbiyasini tog'ri shakllantirish va ma'naviy tafakkurini boyitish orqali biz ularning kelakda o'z o'rnini topishida imkon yaratgan bo'lamiz. Bu tadqiqotlar orqali eng sifatli va dunyoviy bilimlarga asoslangan holda amalga oshirilgan tadqiqot natijalaridan keng miqyosda foydalanildi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganimizda, o'smirlar ma'naviyatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari va ma'naviy ongning rivojlantirishga oid metodlarni keng tashkil qilishda e'tiborga sazovor bo'lgan omillar haqida ma'lumotlar berilgan. Dunyoviy bilimlarga asoslangan holda o'smirlar ma'naviyatini shakllantirish bosqichlari va ularga asoslangan tahlil natijalari ushbu tadqiqotlarda yoritib berilgan. Ushbu tadqiqot keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik tajribali pedagoglarning va psixologlarning o'smirlar ma'naviyatini shakllantirish bo'yicha fikrlari tinglandi va tahlil qilindi.

References:

1. Go'zal D., Gulsevar J. OILADA O'SMIRLAR TARBIYASI //THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH. – 2023. – T. 2. – №. 19. – C. 41-44.
2. Go'zal D. O'SMIRLAR ORGANIZMIDA RO'Y BERADIGAN O'ZGARISHLAR //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2023. – T. 1. – №. 6. – C. 50-55.
3. Muratbayevna D. G., Qurbanbayevna M. N. BOLANING RIVOJLANISH DAVRI PSIXOLOGIYASI //Scientific Impulse. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 33-35.
4. Dauletova G. M. MOSLASHISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK SIFATLARI //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 37-40.
5. Jarasovna K. R. The Role of Aesthetic Nature In Developing the Student's Personality //Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777). – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 107-110.
6. Асаматдинова Ж., Курбанова Р. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ С ПОНЯТИЯМИ «Я». СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОГО «Я» //PEDAGOGS journali. – 2022. – T. 19. – №. 2. – C. 29-36.
7. Turemuratova A., Kurbanova R., Saidboyeva B. EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 318-322.
8. Barno S. MINEZ-QULQI BUZILGAN O'SPIRIMLER MENEN ALIP BARILATUGIN PSIXOKORREKCIYALIQ ILAJLAR //PEDAGOGS journali. – 2022. – T. 8. – №. 4. – C. 204-208.

9. Saidboeva B. COMPETENCE OF MANIFESTATION OF MORAL AND AESTHETIC VALUES IN STUDENTS IN PRACTICE //Open Access Repository. – 2023. – T. 9. – №. 6. – C. 109-113.
10. Asamatdinova J., Saidboeva B. DIAGNOSIS AND CORRECTION OF THE DEVELOPMENT OF VALUE ORIENTATION IN STUDENTS IN THE PROCESS OF MORAL AND AESTHETIC EDUCATION //Open Access Repository. – 2023. – T. 9. – №. 6. – C. 274-277.
11. Oskinbaeva G. PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SELF-DEVELOPMENT DURING THE STUDENT PERIOD //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 7. – C. 359-362.
12. Davletbaevna O. G. TALABALIK DAVRIDA O'ZINI O'ZI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. – 2023.
13. Turemuratova A. TRADITIONS OF FORMING THE SPIRITUAL AND MORAL WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN PEDAGOGY //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 7. – С. 225-229.
14. Turemuratova Aziza Begibaevna. (2023). Students' Thinking Skills and Outlook through Pedagogical Principles in the Higher Education System Formation . American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(8), 358–361. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/1031>
15. Esenbaevich J. R. Development of a Program for the Use of Modern Methods and Pedagogical Experiences in Educational Processes at School //American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750). – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 178-182.
16. Esenbaevich J. R. Use of New Educational Programs and Methods of Pedagogical Activity in Schools //American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769). – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 491-495.